

BOLALARDA MATEMATIK TALIMDA MODELLASHTIRISH USULLARI

Mansurova Zulfiya Rovshanovna

Samargand viloyati Ishtixon tumani

Ishtixon Pedagogika kollejining Bolalarda matematik

tasavvurlarni shakllantirish fanio'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda modellashtirish metodlari va usullaridan matematik talimda foydalanishning bazi jihatlari yoritilgan.

Kalit sozlar: matematik tasavvurlar, didaktik talablar, mantiqiy operatsiyalar, matematik modellashtirish, tortburchak, kopburchak.

Respublikaning maktabgacha talimi tizimidagi zamonaviy talablar doirasida mavjud metodika va texnologiyalarni boyitish va yangilash boyicha yonalishlar dolzarbliligi bolalarning yoshiga mos matematik modellashtirish usullari bilan bogliq. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik modellashtirish tushunchasi pedagog tomonidan shakllantiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan matematik modellashtirish texnologiyasi quyidagicha qurilishi mumkin. Nazariy-koplik mazmuni boyicha: butun berilgan shaklni topish, uning turli sinflarini bolaklash; butun ozgaruvchan diskret shaklni topish, berilgan birlamchi shaklni konstant sinflarga bolaklash. Fazoviy orientatsiya boyicha: togri burchakni

kesish negizida tekislikni loyihalash; togri burchakli parallelepipedni kesish negizida fazoviy modellashtirish; uzluksiz deformatsiyaga yol qoyuvchi materiallar negizida; mumtoz origami vafleksagon negizida. Bolaning predmet va ularning xususiyatlarini qabul qilishda namoyon boluvchi sensorik qobiliyatlari atrof-muhitni bilish sohasining rivojlanishida ozgacha ahamiyatga ega. Sensorik qobiliyatlardan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanish tizimiga intellektual qobiliyatlar ham kiradi va ular turli xil masalalarni yechish uchun zarur, yani ular fikrlash bilan bogliq. Ularning rivojlanish negizida yaqqol modellashtirish harakati yotadi. Ularni uch xil tur ajratib turadi:

- o‘rnini qoplash harakatlari (kichik va o‘rta yoshlarda –haqiqiy predmetlar, katta yoshda esa shartli belgilar);
- tayyor modellardan foydalanish (modelni yoshi katta (o‘qituvchi, ota-ona va h.k.) inson beradi va u yordamida bola intellektual masalani hal etadi);
- bolalarning model qurish bo‘yicha harakatlari. Maktabgacha yoshda tasavvur bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lum bir masalalarni yechishga qaratilgan ijodkorlik qobiliyatlari jadal rivojlanadi.

Tasavvur qilish unumdor bo‘lib, u borliqni kengaytiradi, uni reallashtiradi. Tasavvuri yuqori darajada rivojlangan bolalarda faoliyat hosilalari unumdor boladi. Sensorik, intellektual, ijodkorlik kabi dunyoni anglash qobiliyatlarini rivojlantirish ikki yonalish boyicha boradi: masalani hal etish boyicha vositalarni qiyinlashtirish hamda malumotlar vositasini ozgartirish. Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolaning dunyoni anglash qobiliyatlarini matematik modellar doirasida malum bir mantiq asosida tekshirish

mumkin. Maktabgacha yoshda matematik modellash konikmasini rivojlantirish negizidagi, boshlangich maktab oquvchilari yechishi mumkin bolgan masalalar turlarini taqdim etamiz. Ular MTM va boshlangich maktablarning amaldagi talim dasturlarining chambarchasligitahlili asosida tuzilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanganlik darajasini belgilab beruvchi diagnostik orientir bolib xizmat qilishi mumkin: 1. Chizmada chizilgan shakl qanday geometrik sodda shakllardan tashkil topganligi, tarkibida nechta togri burchakli uchburchak, uchburchak, doira va kvadratlar borligini aniqlash.

2. Geometrik shakllardan naqsh qurish.

3. Rasmda tasvirlangan chizmalarning bir oqqa nisbatan simmetrikligini aniqlash.

4. Berilgan oq simmetriyasiga nisbatan unga simmetrik shaklni yasash.

5. Bir xil kopburchaklarga taqsimlagan holda maydon yuzasining necha barobar kattaligini aniqlash.

6. Berilgan kompozitsiyani ikki hajmli geometrik shakllar yoyilmasidan yasash (konus va silindrdan tashqari).

7. Berilgan shakllar bir xilligi, simmetriya oqiga egaligi, qanday geometrik shakllardan tashkil topganligi, ular orasida bir xillari borligini aniqlash.

8. Hajmli qutini berilgan geometrik shakllar orqali turli xil yollar bilan toldirish. Shundan song bolalar bilan matematik modellash texnologiyasini korib chiqamiz. «Kvadratni yig». Oyindan maqsad. Sodda geometrik shakl va uning bir necha qismlari kombinatsiyasidan kvadrat yasash kerak. Oyinga tayyorgarlik. Tayyorgarlik jarayonida quyidagilar bajariladi: oyin kaliti boladigan

varaqlar jadval oylab topish va uni yasash (u oz ichida 3-5 qismga bolingan etalonlik kvadratlarini jamlab, 10 dan kam bolmagan variantlarga ega bolishi zarur); 8x8 santimetrdan kam bolmagan olchamdagi turli xil rangdagi kvadratlarni tanlab, ularni qattiq kartonga yopishtirib, pressning ostiga qoyish; kvadratlarni oylab topilgan jadvallar boyicha joylashtirib, jadval raqamlariga muvofiq kvadrat qismlarini raqamlab, kesib, raqamlangan konvertlarga joylashtirish; balandligi boyicha joylashadigan, bir-birining ustiga qoyiladigan quti yasash.

Modellashtirish. Maktabgacha kichik yosh.

1. Birlamchi kvadratning 3 qismga bolinishini aniqlab beradigan konvertlar taqdim etiladi. Bola turli xil rangdagi yolaklarni qoshishni uddalay oladimi?
2. 4 qismga bolingan kvadratlar qoshiladi, konvertlar soni tobora oshadi va oyin syujeti ozgarishi mumkin.

Maktabgacha orta yosh.

1. Uch-tort qismli konvertlar taqdim etiladi. Bola rang-barang togri burchakli uchburchakni yigishi mumkinmi?
2. Konvertlar soni tobora oshib boradi hamda yigish tezligi omili kiritiladi.

geometrik shakllar yoyilmasidan yasash (konus va silindrdan tashqari).

3. Turli xil oyin syujetlari beriladi. Masalan: «Shamol bir necha kvadratning qismlarini aralashtirib yubordi (4-5). Endi qanday qilib yolakni qurish mumkin? Kim raqamli yolakchani rang boyicha emas, balki raqam boyicha qura oladi?»

Maktabgacha katta yosh.

1. Topshiriqlar bolani barcha kvadratlarni rang va raqamlar boyicha joylashtirishga yonaltirib, ularni qisqa muddat ichida togri ketma-ketlikda joylashtirishidan iborat (bola va yoshi katta inson ortasida individual va ozaro aloqador).
2. Kvadratni kesish va tayyorlash boyicha yangi variantli topshiriqlar beriladi: bunda etalon kvadratlarni ajratishda bolalar muqaddam taklif qilgan variantlardan farqli olaroq, ular bergan takliflarni qoshishi kerak; bolalar qaychi bilan ishlaganlarida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari lozim. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalar matematik talimida modellashtirish usullaridan

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

foydalanish ularning matematik bilimlarni osonlik bilan ozlashtirishlarini taminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullaeva S. 6-7 yoshli bolalarning maktab talimiga tayyorgarlikdarajasini aniqlashda test usulidan foydalanish. // «Maktabgacha talim», 2012, 1-son. 10-12-b.
2. Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik talimga tayyorlash. // «Maktabgacha talim», 2015, 2-son. 7-10 b.
3. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 167-168.
4. Minamatov, Y. E. O. G. L., & Nasirdinova, M. H. Q. (2022). APPLICATION OF ICT IN EDUCATION AND TEACHING TECHNOLOGIES. Scientific progress, 3(4), 738-740.